

A Importância do Pré-Natal Para a Saúde Materno Infantil

Kayzza Santos e Santos¹

RESUMO

O estudo analisou a produção científica brasileira em saúde materno-infantil de 2020 a 2024, destacando desafios e áreas de pesquisa. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, focalizando artigos brasileiros nas bases Web of Science e Scopus. Os resultados mostraram uma diminuição na produção ao longo dos anos, com revistas como a Revista da Escola de Enfermagem liderando as publicações. Universidades federais, como a UFRJ, tiveram participação significativa. Colaborações internacionais foram observadas, principalmente com Alemanha, Canadá, Portugal e EUA. A análise das palavras mais usadas destacou o foco na gravidez, bebê, criança e cuidados pré-natais, evidenciando a importância dada à saúde da mulher e do recém-nascido. Esses resultados oferecem uma compreensão abrangente do estado atual do conhecimento em saúde materno-infantil no Brasil, ressaltando a necessidade de políticas e intervenções eficazes para melhorar o cuidado pré-natal. O estudo visa contribuir para o avanço do conhecimento na área e para a promoção de políticas públicas voltadas para a melhoria da saúde materno-infantil como um todo.

Palavras-chave: assistência de enfermagem, pré-natal, saúde materno-infantil, gestantes, riscos e abordagem centrada na gestante.

Abstract

The study analyzed Brazilian scientific production in maternal and child health from 2020 to 2024, highlighting research areas and challenges. A systematic literature review was conducted, focusing on Brazilian articles in the Web of Science and Scopus databases. The bibliometric analysis revealed a decrease in production over the years, with journals like the Journal of the School of Nursing leading publications. Federal universities, such as UFRJ, had significant participation. International collaborations were observed, mainly with Germany, Canada, Portugal, and the USA. Analysis of the most used words highlighted a focus on pregnancy, baby, child, and prenatal care, evidencing the importance given to women's and newborns' health. These findings provide a comprehensive understanding of the current state of knowledge in maternal and child health in Brazil, emphasizing the need for effective policies and interventions to improve prenatal care. The study aims to contribute to advancing knowledge in the field and promoting public policies aimed at improving maternal and child health overall.

Keywords: nursing care, prenatal care, maternal and child health, pregnant women, risks, and woman-centered approach.

1 INTRODUÇÃO

O período pré-natal desempenha um papel crucial na promoção da saúde materno-infantil, sendo amplamente reconhecido como uma etapa essencial no ciclo de cuidados durante a gestação. Freitas et al. (2023) ressaltam a importância do pré-natal como um conjunto de atividades voltadas para o acompanhamento da gestação, com o objetivo de proporcionar melhores desfechos perinatais e benefícios para a saúde materna e infantil. Já Cruz (2019) destaca que, no contexto brasileiro, a atenção pré-natal tem como objetivo garantir um desenvolvimento saudável da gestação, através de atividades educativas, preventivas e psicossociais.

Ao revisar os estudos de Freitas et al. (2023) e Cruz (2019), observa-se que ambos apontam para a necessidade de uma assistência pré-natal de qualidade para as gestantes. Entre as principais atividades preconizadas para o pré-natal estão a realização de consultas periódicas, exames laboratoriais, aplicação de vacinas, além de atividades educativas e preventivas. No entanto, Lima et al. (2023) destacam que muitas gestantes enfrentam dificuldades no acesso aos serviços de saúde, bem como na recepção de uma assistência pré-natal adequada. Essas dificuldades podem incluir falta de acompanhamento regular, ausência de esclarecimento de dúvidas durante as consultas e falhas na troca de informações entre os profissionais de saúde.

Diante desses aspectos, é imprescindível abordar a importância do pré-natal em trabalhos acadêmicos e discussões sobre saúde materno-infantil. Além de ser um direito fundamental da gestante, o pré-natal desempenha um papel crucial na detecção precoce de problemas de saúde, na prevenção de complicações durante a gestação e no parto, bem como na promoção de hábitos saudáveis que podem influenciar o desenvolvimento do feto. Portanto, é essencial que gestantes tenham acesso a uma assistência pré-natal de qualidade, que inclua não apenas exames clínicos e procedimentos médicos, mas também atividades educativas e de suporte psicossocial.

Assim, ao abordar os trabalhos de Freitas et al. (2023), Cruz (2019) e Lima et al. (2023) essa pesquisa busca evidenciar argumentos que destacam a importância do pré-natal, suas atividades essenciais e as dificuldades enfrentadas pelas gestantes no acesso a uma assistência de qualidade. Essa abordagem contribui para o avanço do conhecimento na área da saúde materno-infantil e para a promoção de políticas

públicas voltadas para a melhoria do cuidado pré-natal. Conforme destacado pelo Ministério da Saúde (2012), é fundamental que os espaços de saúde estejam abertos para desempenhar seu papel de promotor e educador na saúde, fornecendo orientações essenciais para uma atenção adequada ao pré-natal, puerpério e cuidados com o recém-nascido, dentre outras temáticas relevantes para a orientação em saúde.

Silva et al. (2023) destacam a importância de uma abordagem integrada na avaliação e monitoramento da saúde materno-infantil, considerando tanto as morbidades obstétricas quanto os desfechos maternos graves, bem como os critérios de near miss. Essa abordagem permite uma compreensão mais abrangente dos fatores que contribuem para a ocorrência de complicações durante a gestação e o parto, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de políticas e intervenções eficazes na promoção da saúde das mulheres e de seus conceitos. Essas condições podem ser classificadas como diretas, quando relacionadas diretamente à gestação, ou indiretas, quando decorrem de condições médicas pré-existentes da mulher.

Para Santana et al (2023) o conceito de Near Miss Materno é uma ferramenta essencial na assistência obstétrica, permitindo a rápida identificação de casos críticos no cotidiano clínico. Médicos, enfermeiros, residentes e estudantes devem estar familiarizados com esses critérios, que possibilitam reconhecer tanto situações potencialmente graves quanto aquelas já estabelecidas como críticas, sem exigir recursos complexos. Identificar precocemente condições ameaçadoras da vida é crucial para encaminhar pacientes a serviços adequados, garantindo suporte eficaz.

O conceito, desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), tem potencial para transformar a prática obstétrica, influenciando a formação e atualização profissional. Reconhecido internacionalmente, o Near Miss Materno não apenas avalia qualidade, mas permite intervenções rápidas para evitar complicações graves ou óbito materno, impactando positivamente na assistência obstétrica.

2 DESENVOLVIMENTO

Objetivo Geral:

- Analisar a produção científica brasileira em saúde materno-infantil, visando compreender o estado da arte da pesquisa nessa área no período de 2020 a 2024.

Objetivos Específicos:

- Identificar as principais tendências e temas de interesse na pesquisa em saúde materno-infantil através de uma revisão sistemática da literatura.
- Investigar a distribuição geográfica da produção científica, destacando as instituições e países mais proeminentes na colaboração científica.
- Avaliar o papel da assistência de enfermagem no pré-natal e na promoção da saúde materno-infantil, por meio de uma revisão bibliográfica qualitativa dos trabalhos selecionados.

2.1 Metodologia

A metodologia adotada neste estudo iniciou-se com a seleção criteriosa de dados e fontes. Nesse sentido, as bases de dados Web of Science e Scopus do Acervo da Comunidade Acadêmica Federada (CAFE) dos Periódicos da CAPES foram empregadas para a coleta de artigos pertinentes à temática da saúde materno-infantil. O período dos artigos pesquisados abrangeu os últimos cinco anos, entre 2020 e 2024, visando garantir a atualidade e relevância das informações obtidas, com foco em artigos brasileiros redigidos em inglês e português. Em seguida, foi conduzida uma análise bibliométrica por meio de uma revisão sistemática da literatura, utilizando o software R Studio com o pacote Bibliometrix. A abordagem possibilitou uma compreensão do estado da arte, permitindo a identificação de tendências, padrões de produção e colaborações entre autores, instituições e países.

Foi utilizado o descritor "saúde materno-infantil" escrito entre aspas para garantir a precisão e consistência na busca. Essa etapa foi fundamental para destacar os principais temas de interesse na pesquisa brasileira sobre o assunto. Adicionalmente, uma análise temporal e espacial foi realizada para investigar padrões de publicação ao longo do tempo e a distribuição geográfica da pesquisa brasileira. Tal análise permitiu identificar as instituições e países mais proeminentes na produção científica e colaboração internacional nessa área específica. Essa metodologia abrangente proporcionou uma compreensão aprofundada da pesquisa em saúde materno-infantil no contexto brasileiro.

Posteriormente consistiu-se uma revisão bibliográfica qualitativa dos trabalhos encontrados onde a seleção dos artigos foi realizada com base na relevância do título e do resumo para o tema proposto, buscando abranger diferentes perspectivas e abordagens relacionadas ao cuidado pré-natal e à saúde materno-infantil. Após a seleção inicial, os artigos foram lidos na íntegra e aqueles que contribuíram de forma significativa para a compreensão do assunto foram incluídos na revisão. É importante ressaltar que esta revisão bibliográfica teve como objetivo fornecer uma visão abrangente e atualizada sobre o papel da assistência de enfermagem no pré-natal e na promoção da saúde materno-infantil, sem a proposição de intervenções ou a realização de experimentos.

2.1 Resultados e Discussão

Foi implementada uma revisão sistemática com métodos, para melhor compreender o estado da arte em relação ao tema, foi conduzida uma revisão sistemática através do software R Studio, utilizando o pacote Bibliometrix e as bases Web Of Science e Scopus. O descritor 'saúde materno-infantil', entre aspas, foi utilizado para garantir a precisão na busca. Quanto ao recorte temporal, foi empregado o intervalo de cinco anos, de 2020 a 2024. Foram encontrados 34 artigos brasileiros em inglês e português, com 215 autores. Observou-se um decréscimo na produção científica: em 2020 foram publicados 13 artigos; em 2021 e 2022, apenas 6 publicações em cada um dos anos; houve uma oscilação positiva para 8 publicações em 2023; e até a presente data de 2024, apenas uma publicação foi encontrada, conforme evidenciado no gráfico da figura 1.

Figura 1- Gráfico de produção anual da revisão sistemática da produção brasileira com a temática 'saúde materno-infantil' nas bases Web Of Science e Scopus realizadas pelo software R Studio, utilizando o pacote Bibliometrix.

A produção científica relacionada ao descritor 'saúde materno-infantil' foi analisada em várias revistas ao longo dos anos. Destacam-se duas revistas que lideraram a publicação de artigos nessa área: Revista da Escola de Enfermagem e Revista de Saúde Pública, ambas com 4 artigos publicados. Além dessas, outras revistas também contribuíram significativamente para o avanço do conhecimento nesse campo. Ciência & Saúde Coletiva, Jornal de Pediatria, Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil e Revista da Escola de Enfermagem da USP publicaram, cada uma, 2 artigos sobre o tema. Outras revistas também apresentaram contribuições, embora em menor número. Aqui, incluem-se Aquichan, Archives of Pediatric Infectious Diseases, BJOG - An International Journal of Obstetrics and Gynaecology e Brazilian Journal of Medical and Biological Research, cada uma com 1 artigo publicado sobre saúde materno-infantil.

No tocante aos autores mais importantes Amorim aparece com 4 artigos, maior produção encontrada entre os autores, porém devido ao fato de a produção de Amorim estar mais voltada a mortalidade materna na covid 19, recorte específico do assunto essa revisão destaca os trabalhos de Medeiros e Kruel cada um com 3 artigos voltados para a saúde materno infantil, aleitamento, pré natal e atenção dos profissionais de

saúde, foco mais específico deste trabalho. Em relação a filiação desses trabalhos temos a produção por instituição que revela dados importantes sobre a distribuição geográfica e institucional da pesquisa brasileira em saúde materno-infantil durante o período considerado.

É interessante observar que as universidades federais apresentam uma participação significativa na produção científica, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro liderando com 15 artigos, seguida pela Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal do Ceará, ambas com 12 artigos. A Universidade de São Paulo também se destaca, com 11 artigos. Além das universidades federais e estaduais, outras instituições contribuíram para a produção científica nesse campo. A Universidade Franciscana e o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) aparecem com 9 e 3 artigos respectivamente. É interessante notar que também há participação de instituições internacionais, como a Harvard T.H. Chan School of Public Health, com 3 artigos, indicando colaborações e intercâmbios acadêmicos. A figura 2 traz o avanço da produção das 5 instituições mais proeminentes ao longo dos anos.

Figura 2- Gráfico Produção de Filiações ao Longo do Tempo da revisão sistemática da produção brasileira com a temática 'saúde materno-infantil' nas bases Web Of Science e Scopus realizadas pelo software R Studio, utilizando o pacote Bibliometrix.

Os dados sugerem uma distribuição geográfica diversificada da pesquisa em saúde materno-infantil no Brasil, com uma ampla participação de diferentes instituições acadêmicas e de pesquisa, tanto a nível nacional quanto internacional. Essa diversidade de contribuições reflete o engajamento e o interesse generalizado na área, bem como a colaboração entre diferentes instituições para promover o avanço do conhecimento e práticas eficazes na saúde materno-infantil. No que diz respeito à distribuição geográfica da pesquisa brasileira relacionada ao descritor, a figura 3 apresenta um mapa mundial destacando os países que mais colaboram com os estudos provenientes do Brasil. Uma vez que esta revisão se concentra especificamente em trabalhos brasileiros, o mapa da figura 3 ilustra os principais países colaboradores da pesquisa brasileira sobre o tema. Os principais países que colaboram com a pesquisa brasileira sobre o tema são Alemanha, com 2 colaborações; Canadá e Portugal, ambos com 1 colaboração; e Estados Unidos, também com 2 colaborações conforme podemos observar na figura 3.

Figura 3 - Mapa Mundial de Colaboração dos Países.

Em relação a análise das palavras mais utilizadas nos artigos brasileiros sobre saúde materno-infantil reflete os principais temas e áreas de interesse na pesquisa. Termos como "feminino" (13), "Brasil" (11), "gravidez" (11), "humano" (10) e "bebê" (8) surgem como os mais frequentes, sugerindo um foco significativo na saúde da mulher, gravidez e cuidados com o recém-nascido. A presença frequente de palavras como "criança" (7), "recém-nascido" (6) e "crianças" (5) indica uma atenção particular à

saúde infantil em suas diferentes fases. Além disso, termos como "impacto" (5) e "cuidados pré-natais" (5) destacam a preocupação com os efeitos e a importância dos cuidados pré-natais. Essa análise das palavras mais utilizadas oferece insights valiosos sobre as principais áreas de pesquisa e os temas predominantes na literatura sobre saúde materno-infantil, contribuindo para uma compreensão mais abrangente do estado atual do conhecimento nessa área.

3 CONCLUSÃO

A análise da produção científica brasileira em saúde materno-infantil revelou uma série de insights valiosos sobre o estado da arte da pesquisa nessa área durante o período de 2020 a 2024. Inicialmente, a revisão sistemática da literatura permitiu identificar as principais tendências e temas de interesse, destacando a importância do pré-natal como uma etapa crucial na promoção da saúde materno-infantil. Os estudos revisados enfatizaram a necessidade de uma assistência pré-natal de qualidade, ressaltando a importância das atividades educativas, preventivas e psicossociais para garantir o desenvolvimento saudável da gestação. A distribuição geográfica da pesquisa brasileira revelou uma ampla participação de diferentes instituições acadêmicas e de pesquisa em todo o país, refletindo o engajamento e o interesse generalizado na área. Além disso, a colaboração internacional, especialmente com países como Alemanha, Canadá, Portugal e Estados Unidos, destacou a importância do intercâmbio acadêmico para promover o avanço do conhecimento e das práticas eficazes em saúde materno-infantil.

A análise das palavras mais utilizadas nos artigos brasileiros sobre o tema proporcionou insights adicionais sobre as principais áreas de pesquisa e os temas predominantes na literatura. Termos como "gravidez", "bebê", "criança" e "cuidados pré-natais" emergiram como os mais frequentes, evidenciando o foco significativo na saúde da mulher, cuidados com o recém-nascido e importância dos cuidados pré-natais. Esses achados fornecem uma compreensão abrangente do estado atual do conhecimento em saúde materno-infantil no contexto brasileiro, destacando áreas de interesse, desafios enfrentados pelas gestantes no acesso à assistência pré-natal de qualidade e a necessidade contínua de desenvolver políticas e intervenções eficazes. Portanto, espera-se que este estudo contribua para o avanço do conhecimento na área

e para a promoção de políticas públicas voltadas para a melhoria do cuidado pré-natal e da saúde materno-infantil como um todo.

REFERÊNCIAS

BACKES, D. S. et al. Pré-natal coletivo mediado por tecnologia educativa: percepção de gestantes. **Ciência & Saúde Coletiva**, [s. l.], 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232024291.00392023>

CRUZ, A. D. E. L. Importância da Atenção Pré-Natal na Prevenção de Complicações na Gestação: **Revisão Integrativa Importância da Atenção Pré-Natal na Prevenção de Complicações Na Gestação: REVISÃO INTEGRATIVA**. [s. l.], 2019.

FREITAS, J. C. de S. S. et al. A importância do acompanhamento pré-natal no contexto da atenção básica: revisão integrativa. **Revista Enfermagem Contemporânea**, [s. l.], v. 12, p. e5205, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.17267/2317-3378rec.2023.e5205>

LIMA, L. S. de et al. Contrarreferência: estratégia para continuidade do cuidado na saúde da mulher e recém-nato. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, [s. l.], v. 25, p. 73154, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5216/ree.v25.73154>

Ministério da Saúde Brasil. Atenção ao pré-natal de baixo. Brasília: **Ministério da Saúde**; 2012.

SANTANA, D. S. et al. Near miss materno - entendendo e aplicando o conceito. **Revista de Medicina**, [s. l.], v. 97, n. 2, p. 187, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v97i2p187-194>

SANTINI, T. P. et al. Boas práticas em saúde materno-infantil na percepção de profissionais de saúde. **Aquichan**, [s. l.], v. 23, n. 1, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5294/aqui.2023.23.1.2>

SILVA, J. M. de P. da et al. Fatores associados a desfechos graves maternos, fetais e neonatais em um hospital universitário do estado do Rio de Janeiro. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, [s. l.], v. 23, p. 1–10, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9304202300000135>